

УДК: 379.83(575.1) С16

**СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЗОР ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ БРЕНДОВ
УЗБЕКИСТАНА: ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА И ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК
ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА**

Салиева Екатерина Сергеевна

Докторант

НИИ изучения проблем объектов культурного

Наследия и развития туризма

г. Ташкент, Узбекистан.

salieva1991@rambler.ru

Аннотация: В данной статье изучено значение развития гастрономического туризма, как ключевого фактора в решении широкого спектра проблем, связанных с экономикой и занятостью населения. Особое внимание уделяется роли местной региональной кухни, как одного из основных элементов, привлекающих зарубежных туристов, что в свою очередь делает гастрономический туризм перспективным направлением в развитии туризма в целом.

Ключевые слова: Кулинарный туризм, кулинарные обычаи, местная кухня Узбекистана, фестивали, дегустация.

**STRATEGIC REVIEW OF UZBEKISTAN'S GASTRONOMIC BRANDS:
THEIR CHARACTERISTICS AND IMPACT ON THE TOURISM AND
HOSPITALITY MARKET**

Salieva Ekaterina Sergeevna

Doctoral student

Scientific research institute for the study
of the problems of cultural heritage objects and tourism development

Tashkent, Uzbekistan

salieva1991@rambler.ru

Abstract: This article examines the importance of the development of gastronomic tourism as a key factor in solving a wide range of problems related to the economy and employment of the population. Special attention is paid to the role of local regional cuisine as one of the main elements attracting foreign tourists, which in turn makes gastronomic tourism a promising direction in the development of tourism in general.

Keywords: Culinary tourism, culinary customs, local cuisine of Uzbekistan, festivals, tasting.

Введение. Значимость гастрономического туризма, как самостоятельного явления в индустрии, так и в сочетании с другими (основными) видами туризма, обуславливает необходимость его продвижения в целях развития туристической сферы в целом. Региональная кухня – одно из перспективных направлений в повышении эффективности данного вида туризма. Гастрономический туризм актуален во все времена и на него существует реальный спрос.

Целью данного исследования является определение состояния гастрономического туризма на нынешнем этапе развития в Республике

Узбекистан, выявление основных гастрономических брендов республики, и определение их места на рынке современного туризма и гостеприимства.

Практическая значимость данной работы заключается в обосновании особенностей развития гастрономического туризма в Республике Узбекистан.

Для достижения поставленной цели использованы общенаучные и специальные методы познания явлений и процессов в туристической сфере, в том числе, методы анализа, классификации, сравнения, экспертных оценок, прогнозирования.

Результаты исследования. На основе проведенного исследования установлено, что наиболее перспективными событиями являются гастрономические фестивали и мероприятия; фермерские хозяйства. Самой весомой проблемой для современного этапа развития гастрономического туризма является пандемия COVID-19, а также недостаточное маркетинговое обеспечение, около половины экспертов отметили недостаточное количество гастрономических туристических маршрутов. Итак, гастрономический туризм в Республике Узбекистан имеет все условия для своего развития: многовековая культура, аутентичная кухня, которая формировалась веками и гостеприимство. Развивая это направление, регион имеет высокие шансы становиться все более привлекательной дестинацией как и для иностранных граждан, так и для жителей Республики Узбекистан.

Обзор литературы. Тема исследования развития гастрономического туризма достаточно изучена. В исследованиях А.Т. Байкамадовой, С.А. Шайсултановой, Л.Р. Зиязиевой [1, 156-161], И.С. Кашириной [2, 24-26], М.М. Утовой, Д.А. Нагоевой, Т.Д. Кучуковой [3, 98-101], Е.Ю. Гурова, А.П. Тихоненко [4, 236-238] рассматривается историко-культурный контекст развития гастрономического туризма, а также своеобразие оригинального создания региональных туристских товаров на основании национальных кулинарных традиций. Отдельные специалисты рассматривают гастрономический туризм

как вид способ привлечения внимания к туристской дестинации (Б.И. Актымбаева, Т.В. Трифонова [5, 73-83]), как приоритетное направление развития внутреннего туризма в России (С.Л. Мерцалова, О.В. Цыбакова [6, 10-14]), как форму семейного и детского туризма (С.В. Гриненко, А.Д. Логинова [7, 41-53]), как трендовой направление современного туризма (М.Е. Чеглазова, Г.В. Григорян [8, 283-287]). Такие исследователи, как Н.Е. Бобков, Е.М. Крюкова [9, 5-14], Д.Д. Кожевникова, И.П. Кульгачев, М.М. Романова [10, 41-49], Т.А. Волкова [11, 60-65], А.А. Мустафина, Г.Н. Кайгородова, Г.Х. Пыркова, А.К. Матасова [12, 84-97] в своих трудах доказывают важность развития этого вида туристской деятельности. В то же время, существует недостаток исследований о развитии гастрономического туризма в постсоветских странах, в частности, в Республике Узбекистан – регионе с богатой этнической кухней. В статье С.С. Рахмонова, М.Б. Дониеровой представлена информация о гастрономическом туризме Узбекистана, основных блюдах узбекской кухни и регионах страны, специализирующихся на приготовлении определенного вида блюд. Также в статье рассказывается о главном узбекском блюде – плове, различиях в приготовлении этого блюда в разных регионах. В статье З.И. Саидкуловой рассматривается важность гастрономического туризма, современные тенденции и перспективы развития, специфика национальной кухни, а также развитие гастрономического туризма в Узбекистане [13, 87-89]. Статья У.К. Эзозхона посвящена изучению основ гастрономического туризма, истории его возникновения. В статье также рассмотрены темпы развития гастрономического туризма в Узбекистане [14, 190-196].

Изучив специальную литературу по гастрономическому туризму, хотелось бы отметить характерные особенности гастрономического туризма: Совершенствование областных фермерских объектов и региональных производителей продуктов питания является основным элементом каждого гастрономического тура. Данный вид туризма в той или иной степени является

фактором, определяющим все туристские поездки. Это связано с тем, что путешественник, посещающий конкретное государство к примеру, с паломнической целью, познает, в том числе и национальную кухню. Следовательно, гастрономический туризм является ключевым фактором в туристическом секторе. Особенность данного вида туризма, заключается в том, что каждая область нашей Республики, располагает своими уникальными ресурсами для развития данного вида туризма.

Основная часть. В 2019 году в Республике Узбекистан была принята Концепция развития сферы туризма на период с 2019-2025 год. Данная концепция направлена на рост эффективности осуществляемых изменений в целях формирования благоприятных экономических условий и предпосылок, с целью дальнейшего создания основных задач для ускоренного развития туризма, повышения качества оказываемых услуг, а также продвижение индустрии туризма в целом. В связи с этим, в Республике Узбекистан уделяется огромное внимание преобразованию отрасли туризма, созданию и урегулированию нормативно-правовой базы для полноценного развития данной отрасли, налаживанию современных условий для скорейшего обслуживания зарубежных туристов в соответствии с международными стандартами.

Гастрономический туризм в Республике Узбекистан является растущей тенденцией благодаря богатым кулинарным традициям и культурному наследию страны. Узбекская кухня характеризуется использованием специй, зелени и овощей, а также мяса, такого как баранина, говядина и курица.

Одним из самых популярных блюд в Узбекистане является плов, блюдо из риса, приготовленное с мясом и овощами. Другие традиционные блюда включают шашлык (мясной шашлык на гриле), лагман (суп с лапшой) и манты (клецки с мясной или овощной начинкой). Узбекистан также известен своим хлебом, в том числе знаменитой круглой лепешкой под названием «лепешка».

Гастрономический туризм в Узбекистане часто предполагает посещение местных рынков, где путешественники могут попробовать и приобрести разнообразные специи, фрукты и овощи. Также популярны кулинарные мастер-классы, где туристы могут научиться готовить традиционные узбекские блюда у местных шеф-поваров.

Помимо еды, Узбекистан также известен своей чайной культурой. Чай часто подается со сладостями, такими как халва и пахлава, и является важной частью общественных мероприятий и гостеприимства.

В целом, гастрономический туризм в Узбекистане предоставляет уникальную возможность познакомиться с богатым кулинарным наследием страны и ощутить теплоту и гостеприимство ее народа.

В течение года в Республике Узбекистан проводится несколько гастрономических фестивалей, чтобы продемонстрировать свои богатые кулинарные традиции и способствовать развитию гастрономического туризма. Некоторые из самых популярных гастрономических фестивалей в Узбекистане представлены в табл. 1.

Таблица 1 – Популярные гастрономические фестивали в Узбекистане [15, Составлено автором].

Наименование	Характеристика
1.Фестиваль «Шелк и специи».	Этот ежегодный фестиваль, проводимый в Бухаре, посвящен знаменитым специям региона и кулинарным традициям. В рамках фестиваля проводятся дегустации блюд, кулинарные мастер-классы и культурные представления
2.«Ташкентский фестиваль еды»	Этот фестиваль, проводимый в столице в Ташкенте, объединяет местные рестораны, шеф-поваров и продавцов продуктов питания, чтобы продемонстрировать узбекскую кухню

3.Фестиваль «Навруз»	Навруз - это персидский Новый год, который отмечается в Узбекистане разнообразными традиционными блюдами, включая сумалак (сладкую кашу из проросшей пшеницы), плов (рисовый плов) и самсы
-------------------------	--

В дополнение к этим фестивалям в Узбекистане есть несколько гастрономических брендов, которые известны своими высококачественными продуктами питания. Вот некоторые из этих брендов:

1. «Овкат» - этот бренд производит разнообразные традиционные узбекские блюда, включая плов, лагман и шашлык, которые продаются в супермаркетах и ресторанах по всей стране.

2. «Ко'к-Су» - этот бренд производит широкий ассортимент соков, включая абрикосовый, гранатовый и вишневый, из местных фруктов.

3. «Бахористон» - этот бренд производит разнообразные джемы, соленья и консервы с использованием традиционных узбекских рецептов и ингредиентов.

Эти гастрономические фестивали и бренды в Узбекистане являются важной частью культурного наследия страны и способствуют ее растущей репутации как места для гастрономического туризма.

Гастрономический туризм в Республике Узбекистан обладает большим потенциалом благодаря богатым кулинарным традициям и культурному наследию. Однако существуют также некоторые проблемы и области для улучшения, которые необходимо решить, чтобы полностью реализовать потенциал этого сектора. Вот некоторые из проблем и перспектив гастрономического туризма в Узбекистане:

В ходе исследования был разработан и проведен экспертный опрос методом анкетирования. Для социологического исследования была сформирована анкета

для экспертов, которые сталкивались в профессиональной деятельности с гастрономическим туризмом.

Экспертам также предложен вопрос «Оцените современное состояние развития гастрономического туризма в Республике Узбекистан?» (в баллах от 1 до 5, где 1 – самая низкая оценка, а 5 – самая высокая), 45,5% респондентов оценили современное состояние развития гастрономического туризма в 4 балла, очевидно, это связано с тем, что в последние годы уделяется особое внимание развитию гастрономического туризма в Республике Узбекистан, 31,8% оценили в 3 балла. Меньшее количество респондентов 13,6% оценили самой высокой оценкой 5 баллов и лишь 4,5% оценили на 2 балла и 4,5% оценили самым низким баллом – 1 (рис. 1).

Рисунок 1. Ответы респондентов на вопрос «Оцените современное состояние развития гастрономического туризма в Республике Узбекистан?»

Источник: составлено автором по результатам проведенного исследования

В результате анализа ответов на вопрос: «Какие проблемы, по Вашему мнению, характерны для современного этапа развития гастрономического туризма в Республике Узбекистан?», экспертами 86,4% было определено, что самой весомой проблемой для современного этапа развития гастрономического туризма является пандемия COVID-19 и это закономерно, поскольку это большой мировой кризис, который внес значительные изменения карантинными ограничениями не только в туристической индустрии. 59,1% респондентов

ответили, что недостаточное маркетинговое обеспечение, ведь современный туристский рынок требует нового подхода для развития гастрономического туризма.

Характерной проблемой также является недостаточное количество гастротуристических маршрутов 45,5%, 31,8% респондентов отметили отсутствие региональных и государственных программ развития гастрономического туризма. На современном этапе развития гастрономического туризма проблемой также является 22,7% небольшое количество ресторанных заведений локальной кухни и 22,7% недостаточное количество учреждений питания и размещения на территории региона (за пределами областного центра). На ответ «другое» ответили 18% респондентов и наименьшей проблемой эксперты 13,6% считают низкий уровень социально-экономического развития территорий (рис. 2).

Рисунок 2. «Какие проблемы, по Вашему мнению, характерны для современного этапа развития гастрономического туризма в Республике Узбекистан?»

Источник: составлено автором по результатам проведенного исследования

На вопрос: «Какие объекты (события), по Вашему мнению, могут быть особо перспективными для совершенствования ускоренного развития гастрономического туризма в Республике Узбекистан?», абсолютное

большинство экспертов ответили, что наиболее перспективными событиями являются гастрономические фестивали и мероприятия 90,9%; 86,4% опрошенных ответили, что перспективными являются фермерские хозяйства; 45,5% считают, что рестораны не менее важны для развития гастрономического туризма; 45,5% отметили ярмарки с продукцией местных производителей и 27,3% выбрали вариант кулинарные мастер-классы локальной кухни (рис. 3).

Рисунок 3. Ответы респондентов на вопрос: «Какие объекты (события), по Вашему мнению, могут быть особо перспективными для совершенствования ускоренного развития гастрономического туризма в Республике Узбекистан?»

Источник: составлено автором по результатам проведенного исследования

Основные препятствия развития гастрономического туризма в Республике Узбекистан включают в себя:

1. Недостаток инфраструктуры. Имеющаяся инфраструктура гастрономического туризма в Республике Узбекистан, такая как рестораны, гостиницы и транспорт, нуждается в улучшении, чтобы обеспечить лучший опыт для туристов.

2. Ограниченный маркетинг и продвижение. Узбекистану необходимо активизировать свои усилия по маркетингу и продвижению, чтобы привлечь в страну больше иностранных посетителей.

3. Ограниченное количество аутентичных ингредиентов. Доступность аутентичных ингредиентов для традиционных узбекских блюд может быть ограничена, особенно за пределами крупных городов.

Перспективы развития гастрономического туризма в Республике Узбекистан включают:

1. Растущий интерес к узбекской кухне. Узбекская кухня набирает популярность во всем мире, что дает Узбекистану возможность привлечь любителей кулинарии и гастрономических туристов.

2. Потенциал культурного туризма. Узбекская кухня тесно связана с культурным наследием страны, предлагая туристам возможность познакомиться с местной культурой и историей.

3. Диверсификация туризма. Развитие гастрономического туризма может помочь диверсифицировать туристическую индустрию Узбекистана и снизить зависимость от традиционных форм туризма.

4. Государственная поддержка. Правительство Узбекистана признало потенциал гастрономического туризма и предпринимает шаги по продвижению и развитию этого сектора, включая создание Национальной гастрономической ассоциации.

Заключение. Гастрономический туризм в Узбекистане обладает большим потенциалом, но есть проблемы, которые необходимо решить. При правильной инфраструктуре, маркетинге и продвижении, Узбекистан может стать ведущим направлением гастрономического туризма в Центральной Азии.

Социологическое исследование состояния гастрономического туризма в Республике Узбекистан показало, что почти половина респондентов оценили современное состояние развития гастрономического туризма в 4 балла, очевидно, это связано с тем, что в последние годы уделяется особое внимание развитию гастрономического туризма в Республике Узбекистан. По мнению экспертов наиболее перспективными событиями являются гастрономические

фестивали и мероприятия; фермерские хозяйства. Самой весомой проблемой для современного этапа развития гастрономического туризма является пандемия COVID-19. Около 60% респондентов ответили, что недостаточное маркетинговое обеспечение, около половины экспертов отметили недостаточное количество гастрономических туристических маршрутов.

С целью активизации развития гостротуризма, создания конкурентоспособного продукта и его продвижения на международном туристическом рынке, целесообразной является организация комплекса таких мер, которые смогут эффективно поддерживать и совершенствовать сферу гостротуризма в стране:

- расширение инфраструктуры гастрономического туризма, то есть увеличение количества этнокафе и ресторанов, дегустационных залов, создание музеев гастрономии и других гастрономических помещений;

- совершенствование системы образования, подготовки и переподготовки специалистов, разработка специализированных курсов, обязательной практики в процессе обучения специалистов для гостротуризма;

- активное продвижение данного вида туризма на международном туристическом рынке путем издания специализированной литературы, путеводителей, буклетов и календарей, инициирование гастрономических фестивалей, проведение семинаров, конференций, мастер-классов национальных гастрономических традиций, распространение рекламы о стране через интернет-сети;

- организация и проведение тематических культурно-оздоровительных и культурно-образовательных мероприятий, фестивалей, выставок, праздников по поддержанию гостротуризма.

Список литературы

1. Байкадамова А.Т., Шайсултанова С.А., Зиязиева Л.Р. Гастрономический туризм - новый тренд для современного туризма//Scientific Evolution. – 2020. –№ 1 (1). – С. 156-161.
2. Каширина И.С. Гастрономический туризм//Современная школа России. Вопросы модернизации. – 2021. – № 9-1 (38). – С. 24-26.
3. Утова М.М., Нагоева Д.А., Кучукова Т.Д. Гастрономический туризм, как феномен культуры современного общества//В сборнике: Перспектива–2021. Материалы международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных. 2021. – С. 98-101.
4. Гуров Е.Ю., Тихоненко А.П. Гастрономический туризм как способ приобщения к культурам и народам мира//В сборнике: Природное и культурное наследие: междисциплинарные исследования, сохранение и развитие. Коллективная монография по материалам IX Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Санкт-Петербург, 2020. – С. 236-238.
5. Актымбаева Б.И., Трифонова Т.В. Гастрономический туризм как способ привлечения внимания к туристской дестинации//Central Asian Economic Review. – 2021. – № 1 (136). –С. 73-83.
6. Мерцалова С.Л., Цыбакова О.В. Гастрономический туризм как приоритетное направление развития внутреннего туризма в России//Вестник ОрелГИЭТ. – 2021. – № 4 (58). – С. 10-14.
7. Гриненко С.В., Логинова А.Д. Гастрономический туризм как форма детского и семейного туризма//Профессорский журнал. Серия: Рекреация и туризм. – 2021. – № 2 (10). – С. 41-53.
8. Чеглазова М.Е., Григорян Г.В. Гастрономический туризм, как трендовое направление в индустрии туризма//В сборнике: приоритетные направления и проблемы развития внутреннего и международного туризма в

России. Материалы IV Всероссийской с международным участием научно-практической конференции. Симферополь, 2020. – С. 283-287.

9. Бобков Н.Е., Крюкова Е.М. Гастрономический туризм как инструмент модернизации развития экономики региона//Социальная политика и социология. – 2021. – Т. 20. – № 4 (141). – С. 5-14.

10. Кожевникова Д.Д., Кульгачев И.П., Романова М.М. Гастрономический туризм в Алтайском крае//Научный вестник МГИФКСиТ. – 2021. – № 1 (67). – С. 41-49.

11. Волкова Т.А. Гастрономический и эногастрономический туризм: особенности и региональное развитие на примере Краснодарского края//География и туризм. – 2021. – № 2. – С. 60-65.

12. Мустафина А.А., Кайгородова Г.Н., Пыркова Г.Х., Матасова А.К. Гастрономический туризм в республике Татарстан: проблемные аспекты и перспективы развития//Современные проблемы сервиса и туризма. – 2021. – Т. 15. – № 4. – С. 84-97.

13. Saidqulova Z. I. State and trends of development of gastronomic tourism in Uzbekistan//International Journal of Intellectual and Cultural HeritageVolume. – 2022. – Vol. 2. – № 03. – P.87-89.

14. Ezozkhon U.K. Development of gastronomic tourism in Uzbekistan//Academic Research in Educational Sciences. – 2022. – Volume 3. – №7. – P.190-196.

15. Составлено автором на основе электронных ресурсов: В Ташкенте пройдет гастрономический фестиваль Food Fest <https://www.gazeta.uz/ru/2022/07/25/food-fest/>, Фестиваль «Шелк и специи» <https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/festivals/silk-and-spices.htm>

а